

O‘quvchilarni xalqaro tadqiqotlar(PISA)ga tayyorlashda matematik savodxonlik va innovatsion texnologiyalarning ustuvorligi

Samarqand viloyati Paxtachi tumani 1-umumiy

o‘rta ta‘lim maktabi matematika fani o‘qituvchisi

Zoyirova Sojida Toyirovna

Samarqand viloyati Paxtachi tumani 1-umumiy

o‘rta ta‘lim maktabi matematika fani o‘qituvchisi

Omonova Ziyoda Abdivohidovna

Annotatsiya: Ushbu maqola orqali matematika darslarida qo‘llayotgan texnologiya va metodlarimizning xalqaro tadqiqotlarga tayyorlash jarayonida beqiyos o‘rni, o‘quvchilarning matematik savodxonligi darajasi va uni oshirish, darslikdagi mashqlar asosida namunaviy PISA topshiriqlarini ishlab chiqish, dars jarayonlariga tadbiq etish uchun hayotiy ko‘nikmalarni tavsiya sifatida berilgan.

Kalit so'zlar: “Assisment”, “Bumerang”, “FJUDO” texnologiyalari, “Sen ham shunday qil” didaktik o‘yini, “Ustunning davomi” matematik o'yini, kreativ fikrlash, PISA tadqiqoti

Bugungi kunda ta‘lim sifatini oshirish, pedagog kadrlarni so‘ngi jahon ta‘lim yangiliklari va innovatsiyalari bilan “qurollantirish”, o‘quvchilarda jahon fan olimpiadalarida bayroqdor bo‘lish, xalqaro tadqiqotlarda yuqori natijalarni

ko‘rsatishlari uchun investitsiyalar ajratilmoqda. Albatta bu shiddatli rivojlanish jarayonida matematika fanini o‘qitish sohasida novator bo‘lish o‘z ustida ishlash va innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanuvchi va ishlab chiquvchi bo‘lishni talab qiladi. O‘z tajribamizdan shuni aytamizki, “Assisment”, “Bumerang”, “FJUDO” texnologiyalari, “Sen ham shunday qil” didaktik o‘yini, “Ustunning davomi” matematik o‘yinlari o‘quvchilarning egallagan bilimlarini kundalik hayot bilan bog‘lash, matematik savodxonligini oshirishda va matematika darslarida elementar maqsadga erishishda juda samaralidir. “Sen ham shunday qil” o‘yini fikrlash uquvini shakllantiradi, matematik nutqni rivojlantiradi, kuchsiz o‘quvchilarning materialni yaxshiroq tushunib olish va hamma qatori o‘z muvaffaqiyatlaridan quvonishlariga imkon yaratadi. Ta’limning asosiy vazifasi o‘quvchida jamiyatda muvaffaqiyatli hayot kechirishi uchun bugun va kelajakda kerak bo‘ladigan ko‘nikmalarni shakllantirishdir.

PISA tadqiqotidan ko‘zlangan asosiy maqsad, ta’lim siyosati va tizimiga yaqqol natijalarga ega, o‘quvchilarning kreativ fikrlash borasida xalqaro taqqoslash mumkin bo‘lgan ma’lumotni taqdim etishdir. Topshiriq ostidagi kreativ fikrlash jarayoni ta’lim orqali takomillashtirishga moyil bo‘lishi kerak; ta’lim jarayoni kontekstidagi ushbu fikrlash jarayonining turli yordamchi omillari aniq belgilanishi va baholashdagi ko‘rsatkichlarga bog‘liq bo‘lishi kerak; baholashda ishlatilgan soha mazmuni (kontenti) oddiy o‘rta maktabda o‘tiladigan fanlarga chambarchas bog‘liq bo‘lishi kerak; baholash maktab va hayotda ijodiy yutuqlar borasida prognozlashtirish qiymatiga ega bo‘lishi uchun, testlar ham o‘quvchi kundalik hayotida, ham sinfda, ham tashqarida, mashg‘ul bo‘lgan real faoliyatlarga o‘xshashi zarur. Shu bois dars davomida o‘quvchilardan kreativ yondashuv ko‘nikmasini ham shakllantirib boryapmiz.

Kreativ fikrlash bugungi yoshlar ega bo'lishi kerak bo'lgan muhim ko'nikmadir (Lucas va Spencer, 2017 [15]). Bu ko'nikma ularga doimiy tarzda va shiddat bilan o'zgarayotgan, oddiy savodxonlikdan tashqari «XXI asr» ko'nikmalariga ega ishchilarni taqozo etayotgan dunyoga moslashishga ko'maklashadi. Umuman olganda, bugungi o'quvchi kelajakda hozir hatto mavjud bo'lmagan sohalarda ishlashi, yangi muammolarni yangi texnologiyalar orqali hal etishi kutilmoqda. pedagogik qobiliyat, pedagogik-psixologik tayyorgarligi, tarbiya nazariyasi, metod va usullarini egallaganligi, ko'p omilli fikr yurita olish va boshqalarga o'z fikri va nuqtai nazarini ilmiy munozara asosida tushuntira olishi; maxsus va professional, metodik va informatsion layoqat, tadqiqot olib boriladigan fan sohasi bo'yicha fundamental va amaliy bilimlarga egaligi; zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari hamda ularni ilmiy, ilmiy-texnik faoliyat va ta'lim jarayoniga joriy etish yo'nalishlari haqida bilim va layoqatga ega.

Shunga ko'ra dars jarayonini tashkil etishda dastur asosida matematikaning umumta'limiy maqsadi doim birlamchi hisoblanadi.

Matematika o'qitishning umumta'limiy maqsadi o'z oldiga quyidagi vazifalarni qo'yadi:

a) O'quvchilarga ma'lum bir dastur asosida matematik bilimlar tizimini berish. Bu bilimlar tizimi matematika fani to'g'risida o'quvchilarga yetarli darajada ma'lumot berishi, ularni matematika fanining yuqori bo'limlarini o'rganishga tayyorlashi kerak. Bundan tashqari, dastur asosida o'quvchilar o'qish jarayonida

olgan bilimlarining ishonchli ekanligini tekshira bilishga o'rganishlari, ya'ni isbotlash va nazorat qilishning asosiy metodlarini egallashlari kerak.

b) O'quvchilarning og'zaki va yozma matematik bilimlarini tarkib toptirish. Matematikani o'rganish o'quvchilarning o'z ona tillarida xatosiz so'zlash, o'z fikrini aniq, ravshan va lo'nda qilib bayon eta bilish malakalarini o'zlashtirishlariga yordam berishi kerak. Bu degan so'z o'quvchilarning har bir matematik qoidani o'z ona tillarida to'g'ri gapira olishlariga erishish hamda ularni ana shu qoidaning matematik ifodasini formulalar yordamida to'g'ri yoza olish qobiliyatlarini atroflicha shakllantirish demakdir;

v) O'quvchilarni matematik qonuniyatlar asosida real haqiqatlarni bilishga o'rgatish. Bu yerda o'quvchilarga real olamda yuz beradigan eng sodda hodisalardan tortib to murakkab hodisalargacha hammasining fazoviy formalari va ular orasidagi miqdoriy munosabatlarni tushunishga imkon beradigan hajmda bilimlar berish ko'zda tutiladi. Bunday bilimlar berish orqali esa o'quvchilarning fazoviy tasavvur qilishlari shakllanadi hamda mantiqiy tafakkur qilishlari yanada rivojlanadi. Matematikani o'rganish jarayonida inson tafakkurining usul va metodlari qatoriga induksiya va deduksiya, umumlashtirish va aniqlashtirish, analiz va sintez, abstraktsiyalash, analogiya, tasniflash va sistemalashtirish kabilar qo'shiladi. Matematikani o'rganishda o'quvchilar o'zlarining fikr, mulohazalarini aniq va tugal, lo'nda va mazmunli bayon qilishga, matematik yozuvlarni tushunarli, batartib, bajarish malakalarini egallaydilar

Foydalanilgan adabiyotlar:

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

U.Sharifxodjayev, D.Norboyeva PISA tadqiqotida kreativ fikrlashni baholash doirasi (PISA 2021 Creative Thinking Framework (Third Draft))/ Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti/ Umumiy tahrir / Tarjima – M. Maxsudov/ Xalq ta'limi vazirligi – Toshkent, 2020-yil, 76 bet

S. Alixonov “Matematika o‘qitish metodikasi”, Cho‘lpon nashriyoti T; -2011, 302 bet

Yuldashev Z.Kh., Ashurova D.N. Innovative-didactic program complex and new formalized model of education. Malaysian Journal of Mathematical Sciences 6(1);, 2012,